

La domesticación del caos: razón, bondad y antropomorfismo en el *Timeo* de Platón

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

Sitio web personal: <https://sites.google.com/view/fm-martos-beltran/>

Derechos de autor (C) 2026. © Francisco Manuel Martos Beltrán.

Este trabajo se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0
Internacional (CC BY 4.0). <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Resumen: Este trabajo analiza el pasaje 29–31b del *Timeo* de Platón, donde se articula una explicación del cosmos basada en la bondad del Demiurgo y la imposición racional del orden sobre el caos. Tras exponer los elementos centrales de esta cosmología —modelo inteligible, carácter teleológico del mundo y estatuto verosímil del discurso— se desarrolla una lectura crítica desde una perspectiva contemporánea. Se cuestiona la proyección de categorías morales y racionales sobre el universo, el tratamiento platónico del mal y la negación del caos como dimensión constitutiva de la realidad. Finalmente, se rescata la concepción del cosmos como totalidad ontológicamente autónoma, con implicaciones éticas y ecológicas actuales.

Palabras clave: Platón, Timeo, caos, ontología, cosmología, teología.

Contenido

1.	Introducción: cosmología y límites del conocimiento.....	4
2.	Modelo inteligible y génesis del orden.....	5
3.	El demiurgo y la estructura teleológica del cosmos	6
4.	Crítica contemporánea: moralización del universo y negación del caos....	7
5.	Conclusiones.....	9
	Bibliografía.....	10

1. Introducción: cosmología y límites del conocimiento

Considero que en las páginas seleccionadas es donde se expone de manera más explícita el pensamiento teológico y filosófico de Platón respecto a la divinidad. En este punto es donde se comienza a hablar de un creador del universo y se aluden a las razones para afirmar esto. De hecho, aquí se sostiene una serie de afirmaciones que nos hablan de la naturaleza de esa divinidad, como la bondad, pero también la génesis del universo ordenado y una explicación sobre el mal teniendo en cuenta la bondad de Dios. Asimismo, al señalar las limitaciones epistemológicas en relación al origen del universo y a la divinidad, nos muestra también la relevancia de este fragmento dentro del diálogo. En otras palabras, hay cosas que podemos conocer, pero cuando hablamos de estos temas, nos debemos contentar con aproximaciones verosímiles y plausibles.

Creo que lo dicho son razones más que suficientes para resaltar el valor del fragmento seleccionado dentro del diálogo. Nos muestra el eje vertebral de todo el diálogo, nos afirma cómo es Dios directamente, el origen del universo, pero también establece los límites del conocimiento humano. Esto hace que el texto a comentar sea susceptible de ser trabajado filosóficamente.

El diálogo al que pertenece el fragmento seleccionado, pertenece al filósofo clásico y más conocido en occidente, Platón. De modo que nos retrotraemos a la antigua Grecia. En este se reflexiona sobre el origen del cosmos, el creador y demás cuestiones cosmológicas. Con todo, estos temas no son novedad de Platón, sino que eran algo que había inquietado a otros filósofos antes que él, como, por ejemplo, Heráclito o Parménides. De modo que la reflexión sobre el origen del mundo era algo cultural y que se comunicaba a través de generaciones. En este contexto, Platón toma el relevo y hace su aportación desde su propia teoría del conocimiento y metafísica.

Conviene recordar que, para nuestro filósofo, el mundo con mayor densidad ontológica no es el que vemos y en el que vivimos. Esta realidad en la que existimos es una copia de un mundo perfecto, con un peso ontológico claramente superior. Esta misma lógica la seguirá Platón para explicar la creación del universo en su totalidad. Nuestro cosmos no es algo que siempre haya estado ahí tal y como lo vemos ahora. Tampoco es algo que se haya generado de forma aleatoria, sino que hay una inteligencia superior detrás de todo el proceso de creación. Una especie de artesano creó el cosmos teniendo

de modelo ese mundo ideal. En otras palabras, si todo es una copia de un mundo ideal, debe haber alguien que realizó esa copia.

Me gustaría destacar que el diálogo en su conjunto es mucho más enriquecedor que el fragmento seleccionado, no porque este fragmento no sea central, sino porque es imposible en un solo fragmento captar la totalidad de sutilezas del texto, como, por ejemplo, la filosofía de las matemáticas en el mismo. Esto, influencia directa del pitagorismo. Este fragmento, más bien, pone el foco en el valor teológico y filosófico del cosmos. Como, por ejemplo, que ese principio generador del cosmos es bueno y que por este atributo es por lo que nuestro universo manifiesta orden y no el caos originario.

2. Modelo inteligible y génesis del orden

La clave filosófica del fragmento estriba en la explicación del orden del universo y relacionar este orden con la bondad divina. Primeramente, Platón deja claro que el ser humano se enfrenta a una frontera epistémica cuando hablamos del creador. Esto no es imposible, pero sí francamente complicado. Es más, una vez conocido, se hace imposible comunicar ese conocimiento a otros. De modo que las limitaciones epistemológicas son la base de la que parte el texto. Esto implica que no se puede asegurar taxativamente nada de lo expuesto a continuación.

Otra de las cuestiones relevantes tiene que ver directamente con el pensamiento dualista de Platón: el mundo sensible que ha sido creado y del que estamos intentando dilucidar su origen y el mundo perfecto y eterno de las ideas. Todo nuestro cosmos es una copia imperfecta del mundo ideal. De modo que nuestro universo, las cualidades buenas que manifiesta, es debido a su semejanza con el mundo de las ideas y no porque dichas cualidades le pertenezcan propiamente. Si ese artesano que crea el universo es bueno, necesariamente ha de hacerlo con el mundo de las ideas como modelo de su creación. Lo que es lo mismo, este mundo es una copia del mundo de las ideas porque su creador es bueno. De aquí surgen las siguientes cuestiones relevantes. Por ejemplo, es a consecuencia de la bondad del creador (entiéndase siempre demiurgo), que se da el paso de un desorden, un caos, a un orden universal o cosmos. Esto no implica que nuestro mundo sea perfecto, ya que es solo una copia del mundo perfecto. Por otro lado, la unicidad que abstraemos de nuestro cosmos es por esta parentela que mantiene con el mundo de las ideas como unidad. Existe solo un universo creado y no varios.

Por lo tanto, el bien fundamenta el orden y racionalidad del mundo y el mal e imperfección que presenciamos es debido a que nuestro cosmos es una copia del mundo perfecto de las ideas. Este mal no existe en el mundo ideal.

3. El demiurgo y la estructura teleológica del cosmos

Si bien hay una clara humildad epistémica en el texto, así como una marcada línea dualista respecto a la cosmología, lo que interesa ahora es explicar por qué el mundo ha llegado a ser cómo es. La respuesta se fundamenta —como he mencionado anteriormente— en la bondad del creador. Debido a esta bondad, el hacedor desea que todas las cosas que existan se asemejen a él como el bien supremo. Es por esto que la creación está orientada, aunque de forma imperfecta, al bien supremo por medio de la copia del mundo inteligible. En consecuencia, el cosmos tiene un carácter teleológico en tanto que tiende a un fin; la emulación de ese bien supremo.

Ahora bien, esto no siempre ha sido así. Antes de la creación del cosmos el universo era un caos, una amalgama de materia inconexa y desordenada. Aquí, el arquitecto impone un orden y racionalidad al caos deforme preexistente, por que la creación no es *ex nihilo*. Tampoco la creación surge de manera autónoma, sino que es provocada por la intencionalidad del demiurgo. Este, en tanto inteligencia y bondad supremas, nos obliga a concebir la creación como algo racional y bueno. Esto es interesante, porque nos muestra que la necesidad de una materia preexistente se somete a la racionalidad e intencionalidad de una inteligencia superior. Pero, eso sí, es necesaria la existencia previa de materia.

Algo que también resulta muy interesante es la concepción del cosmos como una suerte de organismo similar a lo humano. Alma y razón es algo que unifica el demiurgo y que inserta en la creación del cosmos. De modo que nuestro universo tiene un alma racional. La concepción del mundo como ente diametralmente diferente a lo humano no es posible en el pensamiento platónico. El mundo es racional y está vivo. En este sentido podemos entender que el orden y racionalidad del mundo se vuelve algo propio de este y así cobra una suerte de autonomía ontológica. De aquí se deriva que presenciamos en el cosmos algo bello, ordenado, racional, bueno, etc. Este está dotado de alma racional, pero es que también es una copia de algo perfecto. Si bien, no puede ser idéntico a aquello que imita. Así como un retrato, por muy realista que sea, no puede ser idéntico a la persona

que representa, tampoco el universo puede competir con el modelo que imita a pesar de su cierta autonomía ontológica.

Algo crucial también a la hora de entender la teología y cosmología platónica en este fragmento es su carácter unitario. Al universo como tal debe tener la cualidad de unicidad, no ser algo fragmentario. Esto se desprende de que el modelo en el cual se basa es plenamente unitario. Es decir, que no pueden darse varios universos o creaciones, solo puede haber una creación. Es más, no tendría sentido que existiera más de una creación si consideramos la inteligencia y bondad del hacedor. Si este es sumamente inteligente y bueno, creará el mejor de los mundos posibles y no una multiplicidad de universos. Crear más de uno implicaría que repitiera su creación y esto no tiene sentido, o bien, que existieran creaciones mejores que otras, lo que también pondría de manifiesto una suerte de incompetencia intelectual.

4. Crítica contemporánea: moralización del universo y negación del caos

Sería un ultraje intelectual afirmar que la propuesta platónica no es valiosa. No obstante, considero que en nuestro tiempo presenta más problemas que soluciones.

Para empezar, atribuir al universo elementos de orden moral como la bondad o la maldad, trae más problemas que soluciones. Entender simplemente que el mundo es algo bueno porque es creación de un ser bueno, no demuestra nada racionalmente. Es más, si nos basamos en el factor de verosimilitud y plausibilidad que el mismo texto recomienda, parece más correcto sostener que las categorías morales que se le atribuyen al universo son construcciones humanas basadas en nuestra experiencia de placer y rechazo. Estas, codificadas, simbolizadas e influenciadas por la cultura y el lenguaje principalmente. Es más, la física moderna nos muestra un universo indiferente en términos morales. No hay evidencia alguna que refrende en alguna medida la hipótesis platónica o al menos yo no las conozco. Es por esto por lo que pienso que la proyección de categorías morales al universo surge más bien de una necesidad humana de hallar un sentido a todo.

Algo parecido ocurre, a mi juicio, con atributos humanos como la inteligencia. Considerar que el universo posee cualidades humanas de este tipo, no es más que una visión antropomórfica del cosmos. Algo similar a lo que hacemos con las distintas divinidades. En este sentido, elementos meramente humanos de disposición racional como: orden, finalidad, unidad, etc. son atribuidos a entes ontológicamente diferentes a

nosotros. En otras palabras, vemos cierto orden en el universo porque aplicamos unos esquemas racionales previos a la hora de describirlo, entenderlo e incluso experimentarlo. Pero este orden o racionalidad no es algo objetivo en el cosmos. Estamos hablando más bien en términos hermenéuticos. Interpretamos la realidad con base a las estructura de nuestra razón, aunque esto suene muy kantiano, pero es una explicación más plausible y defendible que la platónica.

Pero hay más problemas aún. El mal, lo irracional y el caos es un estado previo a la creación del cosmos por medio del demiurgo. De modo que la maldad sería un estado ontológico anterior a la acción divina y esta acción perseguiría la anulación ontológica de esa dimensión de la realidad más originaria. Creo que aquí, remitirnos a Nietzsche y su crítica es muy oportuno. La concepción platónica de toda la realidad sobredimensiona aspectos de la realidad en detrimento de otros. Esto hace que tengamos una visión sesgada y engañosa de lo real. La vida no siempre es racional, no siempre tienen sentido y muestra bondad. La parte pulsional, lo irracional, el caos, el sin sentido, forman parte de la existencia de la realidad tanto como la parte racional y ordenada. Es lógico que la lectura platónica nos lleva a considerar la realidad de una forma idealista en el peor de los sentidos.

En materia teológica, Platón parece solucionar el problema del mal, pero pienso que solo consigue esquivarlo o barrer debajo de la alfombra. Esto es debido al hiato tan evidente que hace entre el mal y la bondad del hacedor. Pero, si el mal existía antes de la intervención del demiurgo, ¿de dónde viene ese mal? Es decir, aunque asumamos que lo que dice Platón es correcto, queda sin resolver el origen de ese mal, de ese caos e irracionalidad. Esto no pienso que se resuelva con el planteamiento de una pretendida humildad epistemológica. Uno puede especular y reconocer el límite de nuestras capacidades, pero esto no debe convertirse en una licencia que nos permita divagar sobre cuestiones irresolubles por el momento. Ante esto, cabría preguntarse si la especulación infructuosa tiene algún sentido. Y podemos también preguntarnos ¿qué significa pensar? Si pensar es pensar sobre cualquier cosa y argumentar sobre ello, ¿no corremos el riesgo de caer en un sin sentido que nos haga mal gastar nuestras fuerzas y tiempo?

Pero no quiero que este comentario personal se vea como un antiplatonismo en cubierto, no es esa mi intención. De hecho, considero especialmente positivo la concepción autónoma del universo en términos ontológicos. No hace falta que

suscribamos todas las características que señala Platón y que hemos criticado, para entender que esta autonomía nos capacita para concebir el mundo de una forma muy diferente a como mero recurso existencial e instrumental. Es decir, esta concepción podría ayudarnos a hacer una filosofía de la ecología, pensar el mundo con valor propio en sí mismo más allá de nosotros. No es necesario que lo veamos como un ente vivo similar a nosotros para que el universo en su totalidad sea algo valioso. Esto sería un antropocentrismo renovado y egocéntrico que considera que el valor de los entes pasa por una similitud con su propia naturaleza, pero no es así. Las cosas de la realidad, en tanto autónomas ontológicamente hablando, tiene un valor *per se*.

5. Conclusiones

A modo de conclusión, podemos decir que el fragmento seleccionado nos permite entender cómo concibe Platón la creación a partir de un principio de bondad, racionalidad e inteligibilidad. Si bien, su propuesta resulta coherente dentro de toda su filosofía, deja mal parada esa realidad preexistente al desdeñarla como algo negativo, pero ontológicamente necesaria. De modo que lo que consigue es reprimir una parte fundamental de la realidad, como si suprimiéramos emociones que no nos agradan en el inconsciente.

Entiendo que la pretensión platónica es indagar en un sentido último en toda la realidad, pero el precio a pagar es demasiado alto. Básicamente es la negación de lo real por lo ideal. La negación de lo dado por lo esperado, lo imaginado o especulado. Es un poco contradictorio porque muestra como lo necesario es eso mismo que pretende negar y suprimir. No afirmo que sea más valioso aquello que niega, sino que, según su sistema, hace que parezca más elemental. Quizá hubiera sido más satisfactorio intelectualmente invertir el orden. Afirmar que la bondad es primero a la maldad o integrar de manera reconciliadora esas dos dimensiones de la realidad en la que nos toca existir.

A pesar de todas las críticas que podamos verter sobre el texto, pienso que es de vital y actual importancia una concepción del mundo más cerca de la platónica que la que podamos tener en la actualidad. Es precios que nuestra concepción del mundo cambie, porque este no nos pertenece, porque no es un mero instrumento para satisfacer nuestros deseos y que se muestre pasivo para dominarlo y transformarlo. No se trata tampoco de cuidarlo porque pensemos en las generaciones futuras, se trata entender que, a pesar de no poseer cualidades humanas, el universo es anterior a nosotros y nuestra existencia es

posible gracia a este como condición de posibilidad para nuestra llegada a ser de una forma particular.

Bibliografía

Platón (2022). *Timeo*, en *Diálogos VI: Filebo, Timeo, Critias*, traducción, introducción y notas de M.^a Ángeles Durán y Francisco Lisi. Madrid: Gredos.